

TARIX DARSLARIDA INTEGRATIV YONDASHUV VA MUAMMOLI TA'LIM METODLARI ORQALI O'QUVCHILARNING KOGNITIV FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH

Bozorova Nazokat Mamasoatovna, Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat markazi
katta o'qituvchisi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada tarix darslarida integrativ yondashuv va muammoli ta'lim metodlari orqali o'quvchilarning kognitiv faolligini rivojlantirish masalasi tahlil etilgan. Zamonaviy tarix ta'limida o'quvchilarning fakt, sana va tayyor ma'lumotlarni reproduktiv o'zlashtirishi bilan tarixiy tafakkur, manba tahlili, dalillar asosida fikrlash hamda mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirish zarurati o'rtasidagi ziddiyat dolzarb pedagogik muammo sifatida qaraladi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi – tarix darslarida integrativ yondashuv va muammoli ta'lim metodlarini uyg'un qo'llash orqali o'quvchilarning kognitiv faolligini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslarini ochib berish hamda tarixiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiluvchi integrativ-muammoli dars modelini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda systematic narrative review, tematik kontent tahlili, qiyosiy pedagogik tahlil, konseptual sintez va pedagogik modellashtirish metodlaridan foydalanilgan. Mazkur metodlar tarix ta'limida kognitiv faollik, tarixiy fikrlash, muammoli ta'lim va fanlararo integratsiya o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga xizmat qilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: maqolada kognitiv faollikning motivatsion, operatsion, reflektiv va ijodiy komponentlari tarixiy tafakkur nazariyalari bilan bog'liq holda tahlil qilingan. Tarix darsida integratsiya faqat fanlararo ma'lumotlarni qo'shish emas, balki tarixiy muammoni ko'p omilli tahlil qilish mexanizmi sifatida tashkil etilishi zarurligi asoslangan. Tadqiqot natijasida integrativ-muammoli tarix darsi modeli, baholash rubrikasi, mini-keys va shakllantiruvchi baholash namunasi ishlab chiqilgan. Shuningdek, tarixiy muammoni aniq qo'yish, fanlararo dalillar bilan ishlash va o'quvchining reflektiv xulosasini tashkil etish kognitiv faollikni rivojlantirishning muhim shartlari sifatida belgilangan.

XULOSA: tadqiqot natijalari tarix darslarida integrativ yondashuv va muammoli ta'lim metodlarini uyg'unlashtirish o'quvchilarning tarixiy tafakkuri, manba bilan ishlash ko'nikmasi, sabab-oqibatli tahlil qilish qobiliyati hamda mustaqil xulosa chiqarish malakasini rivojlantirishini ko'rsatadi. Taklif etilgan model tarix ta'limini reproduktiv bilim berishdan analitik, reflektiv va tadqiqotga yo'naltirilgan o'quv jarayoniga o'tkazishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tarix ta'limi, kognitiv faollik, integrativ yondashuv, muammoli ta'lim, tarixiy tafakkur, manba tahlili, refleksiya, metakognitsiya, funksional savodxonlik.

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА И ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Бозорова Назокат Мамасоатовна, Старший преподаватель
Сурхандарьинского областного центра педагогических навыков, доктор философии
в области педагогических наук

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается проблема развития познавательной активности учащихся на уроках истории посредством интегративного подхода и методов проблемно-ориентированного обучения. В современном историческом образовании актуализируется противоречие между репродуктивным усвоением фактов, дат и готовой информации и необходимостью формирования исторического мышления, навыков анализа источников, аргументации и самостоятельного вывода.

ЦЕЛЬ: цель статьи заключается в раскрытии теоретико-методических основ развития познавательной активности учащихся на уроках истории через взаимосвязанное применение интегративного подхода и проблемного обучения, а также в обосновании интегративно-проблемной модели урока, направленной на формирование исторического мышления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы методы систематического нарративного обзора, тематического контент-анализа, сравнительно-педагогического анализа, концептуального синтеза и педагогического моделирования. Данные методы позволили выявить взаимосвязь между познавательной активностью, историческим мышлением, проблемным обучением и межпредметной интеграцией.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в статье мотивационный, операциональный, рефлексивный и творческий компоненты познавательной активности рассмотрены в связи с теориями исторического мышления. Обосновано, что интеграция на уроках истории должна выступать не как простое добавление межпредметной информации, а как механизм многофакторного анализа исторической проблемы. В результате исследования разработаны интегративно-проблемная модель урока истории, оценочная рубрика, мини-кейс и образец формирующего оценивания. Установлено, что постановка исторической проблемы, работа с межпредметными доказательствами и организация рефлексивного вывода учащихся являются важными условиями развития познавательной активности.

ВЫВОД: результаты исследования показывают, что сочетание интегративного подхода и методов проблемного обучения на уроках истории способствует развитию исторического мышления учащихся, навыков работы с источниками, причинно-следственного анализа и самостоятельного обоснованного вывода. Предложенная модель позволяет перевести историческое образование от репродуктивного усвоения знаний к аналитическому, рефлексивному и исследовательски ориентированному учебному процессу.

Ключевые слова: историческое образование, познавательная активность, интегративный подход, проблемное обучение, историческое мышление, анализ источников, рефлексия, метакогниция, функциональная грамотность.

DEVELOPMENT OF STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITY THROUGH INTEGRATIVE APPROACH AND PROBLEM-BASED LEARNING METHODS IN HISTORY LESSONS

Bozorova Nazokat Mamasoatovna, Senior Teacher of the Surkhandarya Regional Pedagogical Skills Center, Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences

INTRODUCTION: this article examines the development of students' cognitive activity in history lessons through an integrative approach and problem-based learning methods. In contemporary history education, a key pedagogical issue is the contradiction between the reproductive acquisition of facts, dates and ready-made information and the need to develop historical thinking, source analysis, evidence-based reasoning and independent conclusions.

PURPOSE: the purpose of the article is to reveal the theoretical and methodological foundations for developing students' cognitive activity in history lessons through the combined use of an integrative approach and problem-based learning, as well as to substantiate an integrative-problem lesson model aimed at developing historical thinking.

MATERIALS AND METHODS: the study employs a systematic narrative review, thematic content analysis, comparative pedagogical analysis, conceptual synthesis and pedagogical modeling. These methods make it possible to identify the relationship between cognitive activity, historical thinking, problem-based learning and interdisciplinary integration in history education.

DISCUSSION AND RESULTS: the article analyzes the motivational, operational, reflective and creative components of cognitive activity in connection with theories of historical thinking. It is argued that integration in history lessons should not be reduced to the simple addition of interdisciplinary information, but should function as a mechanism for multifactorial analysis of historical problems. As a result, an integrative-problem history lesson model, an assessment rubric, a mini-case and a formative assessment sample were developed. The study identifies the formulation of a historical problem, work with interdisciplinary evidence and the organization of students' reflective conclusions as important conditions for developing cognitive activity.

CONCLUSION: the findings indicate that combining an integrative approach with problem-based learning methods in history lessons contributes to the development of students' historical thinking, source analysis skills, cause-and-effect reasoning and the ability to draw independent conclusions. The proposed model helps transform history education from reproductive knowledge acquisition into an analytical, reflective and inquiry-oriented learning process.

Keywords: history education, cognitive activity, integrative approach, problem-based learning, historical thinking, source analysis, reflection, metacognition, functional literacy.

Zamonaviy tarix ta'limida asosiy muammolardan biri o'quvchilarning tarixiy bilimni ko'pincha sanalar, shaxslar va voqealar ketma-ketligi sifatida qabul qilishi, biroq ushbu voqealarning sabab-oqibat aloqalari, manbaviy asosi, turli talqinlari va ijtimoiy ahamiyatini chuqur tahlil qilishga yetarli darajada jalb etilmasligidir. Bu holat tarix darslarida reproduktiv bilim ustunligi bilan XXI asr ta'limi talab qilayotgan tanqidiy fikrlash, dalillar bilan ishlash, tarixiy ong va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalari o'rtasidagi ziddiyatni yuzaga keltiradi.

Tarix fanining maqsadi o'quvchiga faqat "nima bo'lgan?" degan savolga javob berishni o'rgatish emas, balki "nega bo'lgan?", "qanday manbalar bunga dalil bo'la oladi?", "bu voqeaga boshqa nuqtai nazardan qanday qarash mumkin?", "bu jarayon hozirgi jamiyat uchun qanday saboq beradi?" kabi savollar orqali yuqori darajali tafakkurni shakllantirishdir. Shu jihatdan tarix ta'limida integrative teaching, problem-based learning va inquiry-based learning yondashuvlarini uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

L.Vigotskiyning sotsiomadaniy nazariyasiga ko'ra, o'quvchining bilish faoliyati ijtimoiy muloqot, o'qituvchi yo'naltiruvchi va hamkorlikdagi faoliyat orqali rivojlanadi[1].

V.Davidovning rivojlantiruvchi ta'lim qarashlarida esa o'quvchi tayyor bilimni o'zlashtiruvchi emas, balki nazariy umumlashtirishga qodir sub'ekt sifatida qaraladi[2].

J. Millerning kashfiyot o'rganish yondashuvi o'quvchining mustaqil kashf etish faoliyatini[3], C.Van Boxtel va hamualliflarning metakognitsiya nazariyasi o'z bilish jarayonini nazorat qilishni, o'zini o'zi tartibga soluvchi o'rganish modeli esa maqsad qo'yish, o'zini kuzatish va o'z natijasini baholash[4]ni ta'kidlaydi.

Tarix ta'limida ushbu nazariyalar tarixiy fikrlash kontseptsiyasi bilan bog'lanadi. A.Matyushkin tarixiy tafakkurni tabiiy emas, maxsus o'rgatilishi kerak bo'lgan intellektual amaliyot sifatida talqin qiladi, tarixiy ahamiyat, manba, davomiylik va o'zgarish, sabab-oqibat, tarixiy perspektiva va axloqiy baholashni tarixiy tafakkurning muhim komponentlari sifatida ko'rsatadi[5].

Maqolada tematik kontent tahlili, qiyosiy pedagogik tahlil, kontseptual sintez va pedagogik modellashtirish metodlaridan foydalanildi. Kontent tahlili orqali manbalarda takrorlanuvchi asosiy tushunchalar ajratildi, qiyosiy tahlil o'zbek ta'lim amaliyoti va xorijiy tarix ta'limi yondashuvlarini solishtirishga xizmat qildi. Kontseptual sintez asosida kognitiv faollik va tarixiy fikrlash o'rtasidagi nazariy bog'liqlik ishlab chiqildi. Pedagogik modellashtirish orqali integrativ-muammoli tarix darsi modeli taklif etildi.

Tahlillar tarix darslarida kognitiv faollikni rivojlantirish uchun uchta shart muhimligini ko'rsatdi: tarixiy muammoni aniq qo'yish, fanlararo dalillar bilan ishlash va o'quvchining reflektiv xulosasini tashkil etish.

1-jadval.
Integrativ-muammoli tarix darsi modeli

Bosqich	O'qituvchi faoliyati	O'quvchi faoliyati	Kognitiv natija
Muammoni qo'yish	ziddiyatli tarixiy savol beradi;	taxmin va dastlabki pozitsiya bildiradi;	motivatsion faollik;
Manba tanlash	xarita, matn, rasm, statistika beradi;	manbalarni o'qiydi va saralaydi;	manbalarni aniqlash;
Taqqoslash	turli dalillarni solishtirishga yo'naltiradi;	dalillarni muvofiqlashtiradi;	tasdiqlash;
Kontekstlashtirish	davr sharoitini tushuntiradi;	voqeani kontekstda sharhlaydi;	kontekstualizatsiya;
Xulosa	dalil asosida fikr talab qiladi;	asoslangan xulosa chiqaradi;	tarixiy mulohaza yuritish;
Refleksiya	o'zgargan fikrni muhokama qiladi;	o'z bilish jarayonini baholaydi;	metakognitiv tartibga solish;

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, tarix darsida integratsiya faqat fanlararo ma'lumot qo'shish emas, balki tarixiy muammoni ko'p omilli tahlil qilish mexanizmi sifatida tashkil etilganda samarali bo'ladi.

2-jadval.
Mavzular bo'yicha integrativ-muammoli topshiriqlar

Mavzu	Fanlararo bog'lanish	Muammoli savol	Kutiladigan natija
Amir Temur davri	geografiya, huquq, iqtisodiyot, me'morchilik;	siyosiy markazlashuv madaniy yuksalish uchun qanday shart-sharoit yaratdi?;	sabab-oqibatli tahlil;
Jadidchilik	adabiyot, matbuot, huquq, falsafa;	nima uchun jadidlar jamiyat islohotini ta'limdan boshladi? ;	ijtimoiy modernizatsiyani tushunish;
Buyuk ipak yo'li	geografiya, iqtisodiyot, madaniyatshunoslik;	savdo yo'llari g'oyalar va madaniyatlar almashinuviga qanday ta'sir ko'rsatdi? ;	ko'p omilli tarixiy tahlil;

Mini-keys: 8-sinfda "Jadidchilik harakati" mavzusi

Dars muammosi: "Nima uchun jadidlar jamiyatni isloh qilishni maktabdan boshlash zarur deb hisobladilar?"

Darsda o'quvchilarga uch turdagi manba beriladi:

jadid maktablari haqida qisqa tarixiy ma'lumot;

jadid matbuotidan parcha;

Turkistondagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni aks ettiruvchi xarita/jadval.

O'quvchilar manbalar asosida jadidchilikni faqat madaniy harakat emas, balki ijtimoiy modernizatsiya dasturi sifatida tahlil qiladi.

3-jadval.

Darsdan oldin va keyingi kognitiv indikatorlar

Indikator	Darsdan oldin	Darsdan keyin
Jadidchilikni tushunish	shaxslar va maktablar haqida umumiy ma'lumot;	ta'lim, matbuot va islohotlar bog'liqligini tushuntirish;
Manba bilan ishlash	matndan ma'lumot ko'chirish;	matndagi g'oya va ijtimoiy kontekstni ajratish;
Sabab-oqibat tahlili	bir sababni ko'rsatish	ta'lim, milliy uyg'onish va modernizatsiyani bog'lash;
Refleksiya	tayyor xulosa qabul qilish;	"fikrimni qaysi dalil o'zgartirdi?" savoliga javob berish;

O'quvchi javoblari namunasi

Past daraja: "Jadidlar maktab ochgan, chunki xalqni o'qitish kerak bo'lgan."

O'rta daraja: "Jadidlar maktabni muhim deb bilgan, chunki savodli odamlar jamiyatni o'zgartira oladi."

Yuqori daraja: "Jadidlar ta'limni islohotning markazi deb hisoblagan, chunki maktab orqali yangi fikrli avlod, milliy matbuotni tushunadigan o'quvchi va jamiyatda o'zgarishni qo'llab-quvvatlaydigan ijtimoiy qatlam shakllanadi".

4-jadval

Baholash rubrikasi

Mezon	Past daraja	O'rta daraja	Yuqori daraja
Muammoni anglash	savolni qayta aytadi;	savol mazmunini tushuntiradi;	savoldagi ziddiyatni ochadi;
Manba bilan ishlash	ma'lumot ko'chiradi;	manbani izohlaydi;	manbalarni solishtirib baholaydi;
Sabab-oqibat tahlili	bir sabab ko'rsatadi;	bir nechta sababni ajratadi;	sabab, shart-sharoit va oqibatni bog'laydi;
Dalil asosida fikr	umumiy fikr bildiradi;	1-2 dalil keltiradi;	dalillar asosida mustaqil pozitsiya yaratadi;
Refleksiya	o'z fikrini baholamaydi;	fikri o'zgarganini aytadi;	fikrini o'zgartirgan dalilni asoslaydi;

Integrativ-muammoli yondashuv samarali bo'lishi uchun uning yuzaki fanlararo bog'lanishga aylanib qolmasligi muhim. Agar tarix darsida geografiya yoki adabiyotdan ma'lumot faqat qo'shimcha bezak sifatida keltirilsa, integratsiya didaktik funktsiya bajarmaydi[6]. Integratsiya tarixiy muammoni tushuntirishga xizmat qilgandagina metodik ahamiyatga ega.

Taklif etilayotgan model tarixiy muammoni fanlararo dalillar, manba tahlili, sabab-oqibat bog'liqligi va refleksiv baholash orqali ochishga yo'naltirilgan, tarix darslarida integrativ yondashuv va muammoli ta'lim alohida metodlar sifatida emas, balki

o'quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantiruvchi yagona didaktik mexanizm sifatida talqin etildi.

Kognitiv faollik o'quvchining bilimni qabul qilish, qayta ishlash, tahlil qilish, baholash va yangi xulosa yaratishga qaratilgan faol intellektual pozitsiyasidir. U xotira, diqqat, tafakkur, metakognitiv nazorat, refleksiya va ijodiy fikrlash jarayonlarining o'zaro bog'liqligida namoyon bo'ladi.

5-jadval.
Kognitiv faollik modeli

Komponent	Nazariy asos	Tarix darsidagi funktsiya	Kognitiv indikator Kutilayotgan o'quv natijasi	Kutilayotgan o'quv natijasi
Motivatsion	L.Vigotskiy,	muammoga qiziqish uyg'otish;	savolga munosabat bildirish;	bilish ehtiyoji shakllanadi;
Operatsion	V.Davidov	manba, xarita, jadvalni tahlil qilish	dalillarni solishtirish;	sabab-oqibatli tahlil rivojlanadi;
Refleksiv	J. Miller, C.Van Boxtel va hamualliflar	o'z fikrini qayta baholash	"fikrimni qaysi dalil o'zgartirdi?";	metakognitiv nazorat kuchayadi;
Ijodiy	A.Matyushkin	muqobil talqin yaratish;	yangi xulosa taklif qilish	tarixiy mulohaza shakllanadi;

Bir darsda ko'p manba, xarita, jadval va matn bilan ishlash o'quvchida ortiqcha kognitiv yuklama paydo qilishi mumkin. SHuning uchun manbalar soni cheklangan, topshiriqlar bosqichma-bosqich va darajalangan bo'lishi zarur. Muammoli ta'limda o'quvchilarning javoblari turlicha bo'ladi. SHu sababli baholash "o'qituvchiga ma'qul javob" asosida emas, balki dalil, mantiq, tarixiy kontekst va refleksiya mezonlari asosida amalga oshirilishi kerak.

Integrativ-muammoli dars o'qituvchidan savol tuzish, manba tanlash, fanlararo bog'lanishni asoslash va baholash rubrikasini ishlab chiqish ko'nikmalarini talab qiladi. Bu esa tarix o'qituvchilari malakasini oshirish dasturlariga tarixiy fikrlash va tadqiqotga asoslangan o'rganish modullarini kiritish zaruratini ko'rsatadi.

Tadqiqot kognitiv faollikni tarixiy tafakkur bilan bog'liq holda talqin qilish zarurligini asoslaydi. Motivatsion, operatsion, refleksiv va ijodiy komponentlar manba, tasdiqlash, kontekstualizatsiya va tarixiy mulohaza yuritish amallari bilan integratsiya qilinganda tarix darsi reproduktiv bilimdan analitik bilish jarayoniga o'tadi.

Taklif etilgan integrativ-muammoli model tarix darslarida manba bilan ishlash, fanlararo tahlil, muammoli savollar va refleksiv baholashni tizimli tashkil etish imkonini beradi. Tarix fanini o'qitishda baholash tizimi faqat fakt va sanalarni tekshirish bilan cheklanmasligi, balki tarixiy dalillar bilan ishlash, sabab-oqibat tahlili va mustaqil xulosa chiqarishni ham qamrab olishi lozim.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. – М., 1956 г.
2. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1996.
3. Miller, J. M. (2022). US history state assessment items. *Theory & Research in Social Education*. <https://doi.org/10.1080/00933104.2022.2065942>
4. Van Boxtel, C., Van Drie, J., & Stoel, G. (2020). Improving teachers' proficiency in teaching historical thinking. In *The Palgrave Handbook of History and Social Studies Education*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37210-1_5
5. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. –М.: Пресс иннова, 2022. –208 с.
6. Claravall, E. B., & Irey, R. (2022). Fostering historical thinking. *The Journal of Social Studies Research*. <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2021.08.001>